

3/24

ПРЕПРИНТЫ

Попова И. Н., Сатдыков А.И.

**АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ STEM
ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (РАНХиГС)

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ STEM ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Попова И. Н., Высшая школа государственного управления РАНХиГС, Научно-образовательный центр развития образования, ведущий научный сотрудник, канд.пед.наук, доцент, popova-in@ranepa.ru

Сатдыков А.И., Высшая школа государственного управления РАНХиГС, Научно-образовательный центр развития образования, заместитель директора, satdykov-ai@ranepa.ru

Москва 2024

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION
"RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION" (RANEPA)

ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN IMPLEMENTING STEM
EDUCATION FOR TRAINING SPECIALISTS IN TECHNOLOGICAL SOVEREIGNTY

I.N. Popova, Higher School of Public Administration, RANEPA, Scientific and Educational Center for Educational Development, Senior Research Fellow, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, popova-in@ranepa.ru

Satdykov A.I., Higher School of Public Administration, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Deputy Director, Scientific and Educational Center for Educational Development, satdykov-ai@ranepa.ru

Оглавление

Введение.....	7
1 Системная постановка проблемы подготовки высококвалифицированных STEM-кадров за рубежом.....	9
2 Меры государственной политики экономически развитых стран по созданию условий для развития STEM образования как фактора увеличения объемов и качества подготовки кадров по направлениям критических и сквозных технологий.....	15
3 Дидактические подходы и условия качественной подготовки STEM-кадров	18
Заключение.....	20
Список источников.....	22

Аннотация

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения зарубежного опыта STEM образования как фактора, способного оказать существенное влияние на создание условий подготовки специалистов по направлениям технологического суверенитета. Обращение к данной теме связано с решением перспективных задач, определенных Концепцией технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Предметом исследования является специфика STEM образования в сфере подготовки специалистов по направлениям технологического суверенитета в зарубежной практике.

Цель исследования – анализ зарубежного опыта подготовки STEM-кадров по направлениям критических и сквозных технологий, а также мер государственной политики по созданию условий для увеличения объемов и качества их подготовки.

Методы исследования: контент-анализ международных исследований и научных публикаций, систематизация, анализ и обобщение полученной информации. Было проанализировано более 100 зарубежных источников, посвященных вопросам STEM образования.

Научная новизна заключается в оценке потенциала STEM образования, представленного в научных исследованиях зарубежных авторов, как ресурса проектирования условий качественной подготовки специалистов по направлениям технологического суверенитета для российской экономики.

В результате было установлено, что проблематика STEM образования широко представлена в зарубежных научных исследованиях. В публикациях широко освещается факт мирового признания STEM образования как одного из наиболее значимых факторов подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных в условиях развития инновационной экономики и необходимых для достижения технологического суверенитета по направлениям критических и сквозных технологий. Было выявлено, что по всему миру существует высокая профессиональная востребованность STEM-кадров. При этом специалисты такого уровня квалификации по всему миру находятся в большом дефиците. Это формирует спрос на их подготовку и стимулирует научные исследования в сфере педагогики и психологии, направленные на изучение условий развития STEM образования. Было установлено, что в странах с высоким уровнем экономического развития целенаправленно формируется государственная и образовательная политика в поддержку

развития STEM образования, в том числе посредством привлечения специалистов по направлениям инновационной экономики из других стран.

Основной **вывод исследования** состоит в том, что анализ зарубежного опыта STEM образования имеет большое значение для проектирования перспективных научных направлений профессиональной подготовки кадров для инновационной экономики и производства, основанных на междисциплинарной интеграции областей научного знания как основы формирования дивергентного мышления специалистов, направленного на поиск оригинальных решений поставленных задач в условиях достижения целей государственной политики развития технологического суверенитета нашей страны.

Рекомендации. Для создания условий подготовки высококвалифицированных кадров по направлениям проектов технологического суверенитета Российской Федерации необходимо обеспечить распространение в среде профессионального образования научно обоснованной информации о содержании и роли STEM образования для развития инновационной экономики и производства. В настоящее время необходимо широкое внедрение в практику российской системы профессионального образования результативных примеров зарубежных практик STEM образования как фактора развития дивергентного мышления специалистов в постоянно обновляющихся условиях современного производства. В долгосрочной перспективе в условиях российских реалий значимой является рекомендация целенаправленной подготовки педагогических кадров, обеспечивающих формирование у обучающихся STEM-грамотности и STEM-компетенций на всех ступенях образования.

Ключевые слова: технологический суверенитет; профессиональное образование; STEM образование; подготовка высококвалифицированных кадров; меры государственной политики; дидактика STEM образования; зарубежные исследования

Abstract

Relevance: This study addresses the need to examine international STEM education practices as a critical factor influencing the preparation of specialists in technological sovereignty. This focus aligns with the strategic goals outlined in the Russian Federation's Technological Development Concept for the period up to 2030.

Research Subject: The specifics of STEM education in preparing specialists for technological sovereignty in international practice.

Objective: To analyze international experiences in training STEM professionals in critical and cross-cutting technologies, as well as government policies aimed at enhancing the volume and quality of their training.

Methods: Content analysis of international studies and scientific publications, systematization, analysis, and synthesis of gathered information. Over 100 international sources on STEM education were analyzed.

Scientific Novelty: The study provides a novel assessment of the potential of STEM education, as presented in international research, to inform the design of effective training conditions for specialists in technological sovereignty, crucial for the Russian economy.

Findings: The study revealed that STEM education is a prominent topic in international scientific research. Publications highlight the global recognition of STEM education as a crucial factor in training highly qualified specialists, essential for the development of an innovative economy and achieving technological sovereignty in critical and cross-cutting technologies. There is a high global demand for STEM professionals, yet a significant shortage of such highly skilled specialists exists worldwide. This demand drives the need for their training and stimulates research in pedagogy and psychology to explore the conditions for STEM education development. It was found that in economically advanced countries, government and educational policies are deliberately shaped to support the growth of STEM education. This includes attracting specialists in innovative economy sectors from other countries.

Main Conclusion: The analysis of international STEM education experiences is crucial for designing advanced scientific directions in professional training for the innovative economy and production. This approach, based on the interdisciplinary integration of scientific knowledge, fosters divergent thinking among specialists, enabling them to devise original solutions to challenges in line with the goals of Russia's technological sovereignty policy.

Recommendations: To create conditions for training highly qualified personnel for technological sovereignty projects in the Russian Federation, it is essential to disseminate scientifically grounded information about the content and role of STEM education in advancing the innovative economy and production. Currently, it is necessary to broadly implement effective examples of international STEM education practices within the Russian professional education system to develop specialists' divergent thinking in the ever-evolving modern production landscape. In the long term, within the context of Russian realities, it is crucial to focus on training educators who can cultivate STEM literacy and competencies at all educational levels.

Keywords: technological sovereignty; professional education; STEM education; training of highly qualified personnel; government policy measures; STEM education didactics; international research.

Введение

Актуальность настоящего исследования обусловлена проблемами, которые были обозначены в «Концепции технологического развития на период до 2030 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р (далее – Концепция). В ней особенно чётко обозначены проблемы, связанные с кадровым обеспечением современной экономики и ее инновационного развития, а именно отток талантов и высококвалифицированных кадров за рубеж. Отмечается, что эта проблема характерна не только для России, но и для других стран с формирующимися и развитыми рынками, и обозначается широко распространённым термином «утечка мозгов». Структура миграции человеческого капитала меняется и возрастает доля высококвалифицированных специалистов с высоким интеллектуальным потенциалом, которые становятся участниками уже не национального, а глобального рынка труда.

В Концепции также детализируется тот круг специалистов, которые необходимы для достижения целей технологического развития – это «профессиональные инженерно-технические кадры». Раздел 4 Концепции посвящён мерам, направленным на решение этих задач, среди которых и обновление профессиональных программ, развитие аспирантуры и научных школ, создание научных лабораторий и поддержка научных школ, популяризация науки и технологий среди школьников, стипендиальная поддержка учащихся и т.п. Вопрос обеспечения предприятий и организаций кадрами рассматривается в виде непрерывного и ветвящегося древа, которое может быть декомпозировано на различные подзадачи. Анализ предлагаемых к решению в Концепции задач покрывает следующие сферы:

- популяризация научного и технологического образования среди школьников;
- анализ необходимых компетенций и их имплементация в основные и дополнительные образовательные программы;
- повышение качества подготовки по основным программам высшего образования и поддержка системы подготовки научных кадров;
- поддержка развития научных школ и научных коллективов, включая поддержку ведущих учёных.

Особое место среди детализированных в Концепции мероприятий занимает необходимость развития STEM образования на базе специализированных STEM-центров для обучающихся всех ступеней образования как условия стимулирования активности молодежи в получении качественного математического, естественно-научного, технологического, инженерного образования по направлениям сквозных и критических технологий, крайне

востребованных в современных условиях решения возникающих научных и производственных проблем.

Вместе с тем вопросы, связанные непосредственно с решением задач «утечки мозгов» и удержания кадров не только в научных коллективах, но и в производстве и других сферах, напрямую не затрагиваются. Практически не затрагиваются вопросы, связанные с удержанием и мотивированием молодых специалистов, пришедших по окончании программ высшего образования, а также специалистов, работающих в этих направлениях. Вместе с тем именно этот круг задач видится крайне важным для успешной реализации Концепции.

Вторым важнейшим нормативным документом является постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 г. № 603, где определены 13 приоритетных направления проектов технологического суверенитета (приложение 1 к постановлению) и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации (приложение 2 к постановлению). Среди этих направлений выделены отрасли промышленности: авиационная промышленность, автомобилестроение, медицинская промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, судостроение, химическая промышленность и прочие - и осуществлена привязка к классификаторам продукции. Это позволило определить круг профессий и специальностей, по которым должна вестись подготовка и которые являются объектом исследования в рамках настоящей работы.

В связи с выделенными в официальных документах государственной политики Российской Федерации приоритетными направлениями реализации проектов технологического суверенитета и проблемами подготовки кадров по данному запросу объективно возникает потребность анализа условий для решения существующих задач, в том числе на основе анализа зарубежного опыта реализации кадровой политики в сфере подготовки специалистов по направлениям критических и сквозных технологий.

Цель исследования: анализ зарубежного опыта подготовки STEM-кадров по направлениям критических и сквозных технологий, а также мер государственной политики по созданию условий для увеличения объемов и качества их подготовки.

Задачи исследования:

1 Проанализировать специфику проблемы подготовки STEM-кадров на основе зарубежных исследований.

2 Охарактеризовать меры государственной политики экономически развитых стран по созданию условий для развития STEM образования как фактора увеличения объемов и качества подготовки кадров по направлениям критических и сквозных технологий.

3 Систематизировать представленные в зарубежных исследованиях дидактические подходы и условия, обеспечивающие подготовку STEM-кадров.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что результативность подготовки современных инженерных кадров для инновационной экономики в отечественных условиях зависит от внедрения в образовательный процесс дидактических подходов и условий STEM образования как фактора, апробированного на практике и подвергнутого глубинному анализу в зарубежных исследованиях с позиций эффективности и востребованности STEM-специалистов в производстве по направлениям развития критических и сквозных технологий.

Методологическим основанием исследования является опора на ведущие положения системного подхода в образовании. Исследование проводилось в рамках заявленной проблематики на основе анализа зарубежных публикаций за период с 2000 года по настоящее время, размещенных на открытых научно-информационных платформах (Academia, Cambridge University Press, IEEE, HolonIQ, ResearchGate, SageJournals, SpringerLink и др.).

Научная новизна исследования состоит в оценке потенциала STEM образования, представленного в научных исследованиях зарубежных авторов, как ресурса проектирования условий качественной подготовки специалистов по направлениям технологического суверенитета для российской экономики. Практическая значимость заключается в отборе дидактических подходов и условий STEM образования, апробированных за рубежом, в целях адаптации к применению в отечественной системе профессиональной подготовки.

Результаты исследования позволят российским педагогам в сфере профессионального образования совершенствовать условия и процесс обучения инженерных кадров по направлениям сквозных и критических технологий.

1 Системная постановка проблемы подготовки высококвалифицированных STEM-кадров за рубежом

Выделенные в российских документах госполитики группы профессий и специальностей, необходимых для достижения технологического суверенитета, не находят прямых аналогий в зарубежных источниках. Обычно в зарубежных источниках выделяется более крупная группа специалистов, обозначаемая аббревиатурой STEM (англ. Science, Technology, Engineering, and Mathematics; Наука, технологии, инженерное дело и математика), которая включает в себя широкий спектр естественно-научных направлений.

При этом в развитых зарубежных странах, таких как США, Великобритания, Австралия, странах ЕС существует проблема подготовки STEM-специалистов, их привлечение и удержание в профессии, как молодых, так и работающих специалистов. Она известна под термином «STEM

pipeline» (STEM поток), и часто визуально представляется в виде протекающего и сужающегося водопровода, как на рисунке 1.

Рисунок 1 – Поток учащихся по программам STEM в США

В рамках лонгитюдного исследования, проводимого в США, было выявлено, что значительное количество учащихся школ не выбирают точные науки, ещё меньшее количество по окончании среднего общего образования поступает в образовательные организации, реализующие программы профессионального образования, и на выходе из образовательной организации ещё меньшее количество успешно доходит до окончания образовательной программы и получает диплом [2]. Чтобы проиллюстрировать модель этого процесса (который, безусловно, на практике носит гораздо более сложный характер, так как образовательные и карьерные траектории разнообразнее), была выбрана такая метафора с протекающей трубой [3], получившая в последствие широкое распространение в научных исследованиях и публицистических статьях.

Проблема недостатка технических специалистов обозначена в большом количестве научных исследований, исследующих прежде всего опыт США. Так американские исследователи [4] подсчитали, что около половины студентов уровня бакалавриата не заканчивают изначально выбранную STEM образовательную программу: они либо выбирают другие гуманитарные направления, либо заканчивают обучение за пределами страны. Таким образом объясняется, почему страна не готовит необходимое количество технических специалистов.

Поиски путей решения проблемы нехватки специалистов идут на самых разных этапах и уровнях:

– на этапе работы со школьниками, исследование их мотивации, вопросов выбора точных наук для сдачи экзаменов, карьерных ожиданий и факторов, которые их обуславливают и определяют;

– на этапе обучения в образовательной организации высшего образования по профессиональным программам, изучение мотивации студентов [5, 6], способов их удержания в рамках программы, почему они переходят на другие гуманитарные треки или почему приходят с других образовательных программ [3], какие факторы определяют (в рамках регрессионных и корреляционных моделей) успешное окончание обучения [7, С. 12-17] и т.п.;

– на этапе трудоустройства;

– на этапе работы молодых специалистов их закрепление на рабочем месте (англ. retain) и в дальнейшем удержании (англ. sustain).

Так как исследования показали, что основная группа учащихся по программам STEM – это мужчины и как правило из семей со средним и высоким достатком, то значительная доля исследований, а вслед за ними меры государственной политики направлены на стимулирование и мотивирование женщин, этнических меньшинств и людей с низким достатком выбирать технический трек в обучении [8-10]. Меры образовательной и экономической политики по увеличению количества подготавливаемых специалистов направлены на то, чтобы расширить когорты потенциальных студентов за счёт вовлечения обозначенных выше групп населения.

Интересным в этом свете выглядит исследование Stoet и Geary [11], где было доказано, что в странах с высоким уровнем гендерного равенства наблюдаются одни из самых больших гендерных разрывов в области STEM в среднем и высшем образовании. Исследователи назвали этот гендерный разрыв парадоксом образовательного гендерного равенства (англ. STEM paradox). Например, Финляндия, которая, согласно рейтингам Всемирного экономического форума, занимает верхние позиции по шкале гендерного равенства, и где девочки превосходят мальчиков в научной грамотности, имеет один из самых больших гендерных разрывов в получении высшего образования в области STEM.

Женщины в Финляндии составляют всего 10% профессоров физики в Хельсинкском университете несмотря на то, что с 1996 г. более 20% докторских степеней в области физики получили женщины. Аналогичные результаты наблюдаются в Норвегии и Швеции, которые также лидируют по уровню гендерного равенства. Например, в Швеции только 34% инженеров – женщины, а в США этот показатель еще ниже – 19%. Исследователи сделали вывод, что чем выше гендерное равенство в стране, тем меньше женщин в области STEM. Напротив, в странах с преобладанием мусульманского населения число женщин-инженеров превышает число мужчин. Например, в Иране 70% выпускников университетов в области STEM – женщины. В

Объединенных Арабских Эмиратах, Омане и Саудовской Аравии 60% выпускников в области STEM – женщины.

Исследователи справедливо отмечают, что значительное внимание как со стороны учёных, так и в рамках государственной политики уделяется стороне «предложения», то есть чаще всего речь идёт об этапах подготовки кадров, привлечения различных групп населения, развития методик обучения. То есть на тех этапах, которые предшествуют непосредственному трудоустройству. Но, как показывают исследования по трудовым ресурсам в сфере инженерного дела, значительная часть молодых специалистов покидают профессию в течение года после трудоустройства. Молодые специалисты уходят в иные сферы в связи с самыми различными причинами.

Одной из причин, по которой молодые специалисты покидают профессию, также называют разрыв между теми компетенциями, которыми студенты инженерных профессий овладевают в образовательной организации и тем, какие компетенции необходимы непосредственно на рабочем месте. Современные исследования убедительно показывают, что обучение в образовательной организации и на рабочем месте обладает следующими имманентными свойствами:

1 Обучение представляет собой явление, которое неотделимо от культурного и социального контекста. Каким образом люди учатся, зависит не только от их индивидуальных характеристик, таких как интеллект и мотивация (которые также имеют культурные и социальные аспекты), но также от социального и культурного контекста, в котором происходит обучение. Обучение в образовательной организации происходит в среде, которая имитирует отдельные аспекты рабочей среды и позволяет сформировать отдельные профессиональные компетенции.

Вместе с этим образовательные организации обладают своим набором сильных и устойчивых культурных и социальных практик [12], отличных от предприятий. Так опросы американских инженеров показали, что взаимодействие с коллегами, встраивание в организационную структуру организации создавало для недавних выпускников проблему, так как они не сталкивались, например, с гетерогенным коллективом по уровню компетентности, по возрасту в образовательной организации в рамках своих учебных групп. Более того, исследования показали, что текущая работа во многом завязана не на индивидуальное выполнение поручений и заданий, а на постоянное взаимодействие с коллегами и на совместное выполнение задач [13].

2 Обучение в образовательной организации носит более теоретический и абстрактный характер, знания преподаются в виде отдельных предметов. На рабочем месте знания носят имплицитный и прикладной характер, зависящий от конкретной рабочей ситуации. Если результаты формального обучения зафиксированы в образовательных стандартах, то на рабочем

месте возможность их учесть, предвидеть труднее в силу имплицитного характера. В образовательной организации знания носят более общий и теоретический характер и предполагается, что они могут быть использованы в различных рабочих ситуациях и на различных местах, в то время как на рабочем месте они более конкретны и специализированы [14].

3 М. Eraut [15, С. 265] выделяет компетенции, которые крайне необходимы в ежедневной деятельности и отмечает, что они не могут быть сформированы в образовательной организации, только на рабочем месте. Так опросы инженеров показали, что если технические знания, которые они применяли в ежедневной работе, были освоены в образовательной организации, то совокупность навыков, обозначенных как «профессиональные навыки»: навыки общения, работа в команде, поиск информации, управление проектами, тайм-менеджмент, работа с документацией и т.п. – всё это было освоено уже непосредственно на рабочем месте [16, С. 138].

4 Проблема переноса (англ. transfer) знаний из образовательной среды в рабочую активно исследуется зарубежными исследователями. М. Eraut обосновывает, что хотя большинство из видов знаний, декларируемых в образовательных программах и описываются как переносимые из контекста образовательной организации в рабочий контекст, не существует доказательных исследований о том, насколько методологические знания, общие навыки и общепрофессиональные знания о профессии усваиваются студентами, а также о том, насколько возможно последующее применения теоретических знаний и практических навыков на рабочем месте [17].

Как результат наблюдается значительный разрыв (англ. gap) между тем, какие компетенции формируются, и какие востребованы на рынке труда. Также это влияет и на восприятие обучающимися своей профессии, того, какие компетенции будут необходимы при работе и какие компетенции действительно оказываются необходимыми на практике [16]. Так опросы молодых инженерных работников показали, что они редко используют в своей работе знания из таких областей, как математика, логика, решение изобретательских задач, визуализация и прочие общие и теоретические предметы, в то время как опросы студентов показывают, что именно эти сферы они считают приоритетными в своей будущей профессии и концентрируются в процессе обучения именно на них [16, С. 144]. В целом отмечается искажённое восприятие будущей профессии, так как школьники и студенты воспринимают её как чисто техническую, связанную именно с технологическим стеком, практически полностью остаются вне внимания и социальные, и организационные, и управленческие аспекты. Это имеет два последствия – во-первых, многие школьники просто не выбирают естественно-научное направление, так как оно требует глубоких знаний по математике (что видно на рисунке 1). Во-вторых, выходя на работу

молодые специалисты попадают в другую среду, отличную от образовательной, и испытывая там стресс и разочарование, могут покинуть свои рабочие места и уходить в другие сферы.

Другим важным аспектом является экономическая сторона вопроса, а именно так называемая «премия» за техническое образование. Обширное исследование, проведённое David J. Deming и Kadeem L. Noray [18, С. 37–38] выявило, что экономическая отдача от специализаций в прикладных STEM-областях, таких как инженерия и компьютерные науки, изначально очень высока, но снижается более чем на 50 процентов в первые десять лет после окончания высшего образования. Выпускники STEM имеют менее крутые (если смотреть на графики [18, С. 37–38]) возрастные профили заработков по сравнению с выпускниками, специализирующимися в других предметах, даже с учетом когнитивных способностей и других важных факторов, влияющих на доходы.

Исследователи утверждают, что более низкая отдача от образования и опыта работы в STEM-областях связана с изменяющейся природой самих STEM профессий. Были рассчитаны детализированные требования к рабочим задачам, используя данные о вакансиях за период с 2007 по 2017 гг., и показано, что STEM-работы имеют относительно высокие показатели изменений рабочих задач за последнее десятилетие. Обучение на рабочем месте труднее в тех профессиях, где трудовые функции постоянно меняются. Хотя выпускники STEM получают первоначальное преимущество в заработках благодаря приобретению навыков, актуальных для работы в образовательной организации, это преимущество со временем снижается из-за введения всё новых и новых задач, делающих старые навыки устаревшими. Модель, предложенная исследователями, предсказывает, что наиболее способные люди сначала выбирают STEM и начинают трудовую карьеру в этой области, но со временем они с большей вероятностью покинут STEM. Данные прогнозы подтверждаются с использованием данных NLSY¹.

Исследование вносит вклад в продолжающуюся дискуссию о «дефиците STEM», показывая, что дефицит касается скорее новых актуальных навыков, а не самих STEM-работников. Более того, быстрый технологический прогресс способствует ощущению дефицита навыков, ускоряя устаревание навыков среди более возрастных работников. Высококвалифицированная профессиональная подготовка, предоставляемая STEM-дипломами, обеспечивает более гладкий переход для выпускников колледжей на рабочее место. Однако в то же время быстрые технологические изменения могут привести к укорачиванию «срока службы» технических навыков. Рост числа курсов по программированию, «стековых» сертификатов и

¹ Речь идёт о Национальных лонгитюдных исследованиях, проводимых под эгидой Бюро трудовой статистики США. Опросы собирают данные о деятельности на рынке труда, образовании, рождаемости, участии в программах, здоровье и многом другом. Все данные доступны по ссылке <https://www.nlsinfo.org/> (дата обращения 2024-31-05).

других попыток «обучения на протяжении всей жизни» (англ. Life Long Learning) можно рассматривать как реакцию рынка на ожидаемое устаревание навыков.

В своей работе Korte R., Brunhaver S. и Zehr S. M. [19] отмечают, что и компании, и образовательные организации и государственная политика в целом недостаточно учитывает такую переменную, как «карьерную зрелость» и отмечают, необходимо учитывать опыт каждого STEM сотрудника при принятии решений и формулировании политики в отношении его карьеры. Это связано с тем, что в условиях всё более сложных и нелинейных карьерных траекторий наблюдается заметный переход к самостоятельно управляемым карьерам, где индивиды несут ответственность за свое развитие. Это предполагает субъективную оценку удовлетворенности работой как ключевого показателя успеха, с очевидными последствиями для удержания и вовлеченности. Авторы указывают на необходимость совершенствования образовательного и профессионального опыта для профессионалов в области STEM, признавая субъективную и социально обусловленную природу карьерного успеха.

2 Меры государственной политики экономически развитых стран по созданию условий для развития STEM образования как фактора увеличения объемов и качества подготовки кадров по направлениям критических и сквозных технологий

Условия и качество подготовки инженерных кадров в современном мире вызывают особую обеспокоенность. Об этом свидетельствуют отчеты разных стран [20-24]. С начала 2000-х годов интерес к STEM образованию становится предметом государственной политики, в частности таких стран, как США, Великобритания, Финляндия, Израиль, Япония, Китай, Тайвань, Южная Корея.

В аналитическом докладе Brigid Freeman (2013) систематизируются сведения о странах-лидерах мировой экономики для развития STEM образования путем формирования ответов на ряд ключевых вопросов о значимости STEM для экономического роста и благосостояния, о стратегии, политике и программах STEM, используемых на всех уровнях образования, о тенденциях поступления молодежи в образовательные организации STEM образования, о доступе выпускников образовательных организаций STEM образования к рынку труда [25]. Этот доклад объединил информацию официальных документов из 23 стран. В частности, эксперты

осветили вопросы развития STEM в США, странах Европы (Финляндии, Франции, Великобритании), восточной Азии (Японии, Китае, Южной Корее), Израиля, Канады и др.

В отчете национальная политика ряда стран была представлена как отражающая особую приверженность правительств идеологии STEM и более широкой программы развития в области науки и технологий. Примером такой политики была представлена деятельность Администрации экономического развития США (EDA). EDA с 1965 года курировала приоритетные направления экономического развития США. Портфель программ EDA включает в себя 10 основных программ, направленных на реализацию инновационных и технологических стратегий. К основным программам EDA в сфере технологий и инноваций относятся: «Региональные инновационные программы» (например, Build to Scale (B2S), Regional Technology and Innovation Hubs (Tech Hubs)), «Исследования и национальная техническая помощь» (RNTA), «Стажировки в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM)», «Развитие университетских центров» [24. С. 2].

На наличие сильных национальных стратегий научно-технологического развития в европейских странах указывается в докладе доктора Ian R Dobson (2018), в котором он отмечает такие страны, как Австрия, Германия, Ирландия, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Испания, Нидерланды, Норвегия и Франция [22. С. 29]. Автор связывает развитие научно-технологического потенциала в данных странах с широтой постановки образовательных целей, содействие формированию положительного имиджа науки, улучшение преподавания и обучения естественным наукам, мотивация обучающихся к их овладению, ориентация на рост конкурентоспособности.

По результатам исследования Brigid Freeman было установлено, что специфической чертой развития национальной политики в области STEM является охват более одного государственного министерства, что во многих случаях поддерживается различными структурами, координирующими деятельность в области STEM в разных юрисдикциях и агентствах и указывает на межведомственное взаимодействие. Среди примеров такой политики выделяются:

– опыт Канады, отражающий объединение усилия ряда консультативных советов в единый Совет по науке, технологиям и инновациям, создание центров передового опыта на основе укрепления связи между высшими учебными заведениями и промышленностью, реализация программы промышленных стажировок, вовлечение национальных благотворительных организаций (пример – Let's Talk Science Spotlight on Science Learning), развитие государственно-частного партнерства, поддерживающего краткосрочные стажировки

(пример – Программа стажировки Mitacs-Globalink), проекты при поддержке Совета Министров образования Канады и Министерства промышленности Канады [20, С. 13 – 14];

– опыт Тайваня, основанный на оригинальной модели научно-технологического развития, в рамках которой опорными стали сотрудничество между университетами, исследовательскими институтами и промышленными предприятиями (создание научных парков), стимулирование промышленно-академического сотрудничества (развитие патентования) и исследований, спонсируемых промышленностью, реализация модели практического обучения для приобретения профессиональных знаний и навыков на производстве (сэндвич-программы университетского уровня) [20, С. 24 – 25].

Другой особенностью национальной политики в области STEM является ориентация на развитие человеческого капитала. Это проявляется в разработке STEM-стратегий и программ, охватывающих школы, ПОО, высшие учебные заведения и секторы исследований и разработок, а также соответствующие программы в отношении инноваций, занятости и развития промышленности.

Так, с точки зрения мотивации к получению STEM образования в широких общественных слоях с целью вовлечения детей в данное направление с раннего возраста, а в дальнейшем развития их перспектив в профессиональной деятельности, интерес представляет опыт Германии с проектом Pollen (создание 12 городов-семян в период 2006–2009 гг.). Город семян – это образовательная территория, которая поддерживает начальное естественно-научное образование. Основная цель Pollen заключалась в том, чтобы эмпирически показать, как можно реформировать преподавание естественных наук в школах. Подход, продемонстрированный в проекте, был поддержан национальными органами управления образованием как инструмент создания эффекта «рычага воздействия» для привития интереса у детей и молодежи к направлениям научно-технологического развития [22, С. 30].

Чтобы обеспечить достаточное количество людей, имеющих научное или техническое образование информационными ресурсами правительством Нидерландов, а также образовательным и деловым секторами была инициирована работа информационной платформы *Bèta Techniek* [26], на базе которой был реализован национальный проект *Deltaplan Bèta Techniek*. Ключевые задачи данного проекта состояли в увеличении числа учащихся и студентов в научно-техническом образовании и в создании условий эффективного применения существующих талантов на предприятиях и в исследовательских институтах [27].

В настоящее время интерес к STEM как фактору развития современной науки и производства продолжает развиваться. В частности, значимой составной частью выраженной заинтересованности является направление привлечение студенческой молодежи и

высококвалифицированных специалистов из разных стран. Так, в Германии с 2006 года Стратегия высоких технологий была направлена на привлечение большего числа молодых людей к изучению STEM. Стратегия была подтверждена в 2010 году, а позднее продлена до 2020 года. Целью данной Стратегии являлось удовлетворение национальных потребностей в квалифицированных кадрах в первую очередь за счет обучения и непрерывных усилий в сфере STEM образования. Развитие взятого по итогам реализации данной стратегии курса продолжилось посредством разработки и реализации Стратегии высоких технологий до 2025 года [28].

Согласно утвержденной правительством Великобритании Дорожной карте исследований и разработок [29] предметы STEM ценятся больше, чем предметы SHAPE (социальные науки, гуманитарные науки и искусство для людей и экономики). В этом же документе раскрываются вопросы миграционной политики. Привлечение талантов со всего мира, сокращение ненужной бюрократии ставится во главу угла долгосрочного плана по обеспечению национальных амбиций Великобритании [30]. Правительство Великобритании стремится упростить процесс иммиграции для исследователей и предпринимателей для работы и учебы в Великобритании (пилотная инициатива «Кадровый резерв ЕС» («EU Talent Pool») [31] с применением многоязычного инструмента «Профиль навыков ЕС» [32]).

3 Дидактические подходы и условия качественной подготовки STEM-кадров

Вопросы развития STEM образования на всех ступенях образования с 2005 года по настоящее время являются предметом изучения и анализа международного проекта NMC Horizon, суть деятельности которого направлена на выявление новых технологий и тенденций, влияющих на будущее образования. Целенаправленная исследовательская деятельность в рамках проекта NMC Horizon в настоящее время создала условия для системного изучения изменений в технологиях, поддерживающих STEM образование. Добавление «+» в аббревиатуру STEM включает применение коммуникационных и цифровых медиатехнологий в традиционные четыре области обучения (естественные науки, технология, инженерия и математика) [21, С. 1].

Исследователям и аналитикам проекта NMC Horizon удалось выстроить на временном промежутке 2013–2018 гг. группу методов и технологий STEM+ образования с доминирующим влиянием в системе профессионального образования. Среди них эксперты проекта выделили 12 технологий: аналитику обучения, мобильное обучение, онлайн-обучение, виртуальные и

удаленные лаборатории, 3D-печать, игры и геймификация, иммерсивное обучение, носимые технологии, гибкие дисплеи, интернет вещей, машинное обучение, виртуальные помощники [21; 33; 34].

Отчет по проекту NMC Horizon за 2019 год подтвердил актуальность ранее выделенных технологий и обозначил перспективные позиции для развития высшего профессионального образования шести технологий STEM+: аналитические технологии, мобильное обучение, искусственный интеллект, смешанная реальность, виртуальные помощники, блокчейн [35, С. 20].

В зарубежных исследованиях активно продвигаются идеи формирования STEM грамотности сквозного характера, начиная с дошкольного детства (R.W. Bybee, 2010) [36], приводятся доказательства эффективности применения STEM технологий в сферах получения технического образования (A. Fitrianti, I. Rahma Suwarma & I. Kaniawati, 2023) [37], поднимаются проблемы роли преподавателей в условиях реализации интеграции, которая является ключевой в STEM образовании (D.W. White, 2014) [38].

Зарубежные исследования доказывают уникальность и ценность STEM образования как метадисциплинарного подхода к преподаванию и обучению:

- STEM-модель направлена на радикальное изменение методики преподавания естественных наук путем внедрения технологий инженерии в деятельность учащихся, решение возникающих проблем путем обучения через открытие и через организацию исследовательской деятельности (D.W. White, 2014);

- STEM-модель развивает у учащихся критическое и научное мышление, а также комплексное видение науки путем ознакомления их с методами, призванными помочь им решить текущие проблемы реального мира (R.-A. Popa, L. Ciascai, 2017) [39];

- в реализации STEM-модели используется ранний опыт и интересы учащихся, вовлекая их в опыт, направленный на поддержание их интереса к научным знаниям и мотивацию к участию в научной деятельности (Capraro & Slough, 2013) [40].

Системный опыт реализации STEM образования представлен в работе В.Л. Лозицкого (2019) [41], отражающей опыт центров STEM в системе дополнительного образования Республики Беларусь, где активно идет распространение STEM грамотности среди детского и подросткового населения. Деятельность центров STEM-образования оценивается автором как «пример функционирования институционально организуемой системы междисциплинарного образования... и высокой активности в сфере прикладной исследовательской проектной деятельности» [41].

В.Л. Лозицкий указывает на дидактический потенциал образования в STEM-центрах и выделяет следующие характеристики: управляемость процессом обучения, системность

организации образовательного процесса и его алгоритмичность, индивидуализация обучения на основе выбора учеником темпа решения поставленных задач. Основная идея, воплощенная в работе центров STEM образования, заключается в предоставлении совокупности возможностей использовать в образовании инновационные средства и технические решения, которые могут быть эффективно применены в целостном педагогическом процессе.

R.-A. Pora, L. Ciascai (2017) в своем исследовании доказывают, что проблема выбора обучающимися сферы инженерного образования во многом зависит от педагогов. На этом основании авторы делают вывод, что педагогов необходимо целенаправленно обучать технологиям STEM образования [39, с. 60]. На необходимость специализированной подготовки педагогов также указывают Chan, Kennedy Kam Ho, Yeh, Yi-Fen, Hsu, Ying-Shao (2019) [42], I. Donmez (2020) [43], D. Akgunduz, C. Mesutoglu (2021) [44].

Среди проблем, с которыми сталкиваются педагоги в процессе STEM образования, авторы исследований выделяют специфику организации образовательного процесса, в том числе по причине отсутствия образовательных программ и методики обучения STEM, вопросы реализации междисциплинарности в подаче содержания учебного материала с целью достижения синергии STEM-областей, в том числе посредством организации образовательной STEM-среды, особенности мотивации и оценивания результатов обучения в условиях STEM образования.

Таким образом, на основе проведенного анализа зарубежных источников для качественной подготовки STEM-кадров исследователи выделяют ряд приоритетных направлений: разработка креативного дизайна содержания и организации образовательного процесса на всех уровнях образования; вопросы стандартизации инструментов и программ оценки формирования STEM-грамотности и STEM-компетенций; специфика определения мотивационных подходов и карьерных путей подготовки учительских кадров; стимулирование гендерного участия в STEM, а также специфические подходы к организации STEM образования для особых групп населения (с учетом национального подхода и инклюзивного образования).

Заключение

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

- 1 STEM образование во всем мире признается как один из наиболее значимых факторов подготовки специалистов, востребованных в условиях развития инновационной экономики и необходимых для достижения технологического суверенитета по направлениям критических и сквозных технологий.

2 На рост востребованности STEM-специалистов указывают авторитетные источники экономически развитых стран, в подтверждение чему приводятся сведения о возрастающих по всему миру запросах на кадры такого уровня и их потенциальная заработная плата, в разы отличающаяся от оплаты труда специалистов с более низкой квалификацией.

3 При всех создающихся благоприятных условиях профессиональной востребованности STEM-кадров специалисты такого уровня квалификации по всему миру находятся в большом дефиците, что формирует спрос на их подготовку и стимулирует научные исследования в сфере педагогики и психологии, направленные на изучение и анализ условий и ресурсов развития STEM образования, о чем свидетельствует ежегодно выходящее большое число научно-педагогических публикаций, направленных на отражение результатов исследований по данной проблематике.

4 Для создания благоприятных условий подготовки кадров по направлениям сквозных и критических технологий в экономически развитых странах активно развивается государственная политика, определяющая приоритетность развития данного направления и обеспечивающая нормативную базу для продвижения перспективных идей, в том числе по развитию особой миграционной политики для высококвалифицированных специалистов.

Полученные в ходе исследования результаты указывают на необходимость:

1 Для развития в отечественных условиях STEM образования необходимо детализировать мероприятие по данному направлению, зафиксированное в Концепции технологического развития Российской Федерации до 2030 года, для всех уровней образования и оформить это как дорожную карту или стратегический план по реализации STEM образования, в том числе с конкретизацией подготовки педагогических кадров в сфере STEM технологий.

2 Опираясь на обеспокоенность зарубежных исследователей необходимостью системного подхода в реализации идеи STEM образования, в российских условиях важно профилактировать развитие ситуативности применения элементов STEM образования посредством реализации серии превентивных мер, включающих разработку образовательных программ, основанных на использовании технологий STEM образования, для всех уровней образования, разработку методических рекомендаций, направленных на конкретизацию процесса организации проектной деятельности с применением технологий STEM образования для разных возрастных групп обучающихся, разработку, апробацию и внедрение диагностических процедур по оценке формирования STEM-грамотности и STEM-компетенций в условиях профессионального образования.

2 Способствовать развитию идеи доступности STEM образования, в том числе для представителей разных гендерных групп и групп по национальному признаку, а

также для социально уязвимых слоев населения, что позволит решить задачи в сфере развития инклюзивной и социально справедливой экономики и образования.

БЛАГОДАРНОСТИ

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС на 2024 год.

Список источников

1. MacFadden BJ. Introduction: Science, STEM, and Society. In: Broader Impacts of Science on Society. Cambridge University Press; 2019:1-15. - URL: <https://www.cambridge.org/core/books/abs/broader-impacts-of-science-on-society/introduction-science-stem-and-society/3954BBB38B044CE48294D8B71A6B5673> (дата обращения 2024-31-05).
2. Wu, Jue & Uttal, David. (2020). Beyond the Leaky Pipeline: Developmental Pathways that Lead College Students to Join or Return to STEM Majors. Journal of Research in STEM Education. 6.64-90. - DOI: 10.51355/jstem.2020.80. - URL: https://www.researchgate.net/publication/348737497_Beyond_the_Leaky_Pipeline_Developmental_Pathways_that_Lead_College_Students_to_Join_or_Return_to_STEM_Majors (дата обращения 2024-31-05).
3. National Research Council. (1986). Engineering infrastructure diagramming and modeling. National Academies Press - URL: <https://nap.nationalacademies.org/catalog/587/engineering-infrastructure-diagramming-and-modeling> (дата обращения 2024-31-05).
4. Chen X., & Soldner M. (2013). STEM attrition: college students' paths into and out of STEM fields. Statistical Analysis Report. Report NCES 2014–001, US Dept. of Education. - URL: <https://nces.ed.gov/pubs2014/2014001rev.pdf> (дата обращения 2024-31-05).
5. Green A., & Sanderson D. (2018). The roots of STEM achievement: An analysis of persistence and attainment in STEM majors. The American Economist, 63(1), 79-93. - URL: <https://doi.org/10.1177/0569434517721770> (дата обращения 2024-31-05).
6. Chen X. (2015). STEM attrition among high-performing college students: scope and potential causes. Journal of Technology and Science Education, 5(1), 41-59. - URL: <https://dx.doi.org/10.3926/jotse.136> (дата обращения 2024-31-05).
7. Tim R. Sass Understanding the STEM Pipeline CALDER Working Paper No. 125 January 2015 - URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED560681.pdf> (дата обращения 2024-31-05).

8. Gasser C.E., & Shaffer K.S. (2014). Career development of women in academia: Traversing the leaky pipeline. *The Professional Counselor*, 4(4), 332-352. - URL: <https://doi.org/10.15241/ceg.4.4.332> (дата обращения 2024-31-05).
9. Minefee I., Rabelo V.C., Stewart IV O.J.C., & Young N. C.J. (2018). Repairing leaks in the pipeline: A social closure perspective on underrepresented racial/ethnic minority recruitment and retention in business schools. *Academy of Management Learning & Education*, 17(1), 79-95. - URL: <https://doi.org/10.5465/amle.2015.0215> (дата обращения 2024-31-05).
10. Ong M., Wright C., Espinosa L., & Orfield G. (2011). Inside the double bind: A synthesis of empirical research on undergraduate and graduate women of color in science, technology, engineering, and mathematics. *Harvard Educational Review*, 81(2), 172-209. - URL: <https://doi.org/10.17763/haer.81.2.t022245n7x4752v2> (дата обращения 2024-31-05).
11. Stoet, Gijsbert & Geary, David. (2018). The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education. *Psychological Science*. 29. - URL: https://www.researchgate.net/publication/323197652_The_Gender-Equality_Paradox_in_Science_Technology_Engineering_and_Mathematics_Education (дата обращения 2024-31-05).
12. Billett, S. (1994). Situated learning—a workplace experience. *Australian Journal of Adult & Vocational Education*, 34, 112–130. - URL: https://www.researchgate.net/publication/29461893_Situated_Learning_A_Workplace_Experience (дата обращения: 2024-31-05).
13. Korte, Russell, Sheri Sheppard, and William Jordan. 2008. «A Qualitative Study of the Early Work Experiences of Recent Graduates in Engineering». *Proceedings of the American Society for Engineering Education Annual Conference*, Pittsburgh, PA, June 22–25. - URL: https://www.researchgate.net/publication/265045968_A_Qualitative_Study_of_the_Early_Work_Experiences_of_Recent_Graduates_in_Engineering (дата обращения 2024-31-05).
14. Resnick L. *Education and learning to think*. National academy press Washington, D.C. 1987. - URL: <https://www.researchgate.net/profile/Lauren-Resnick-3> (дата обращения: 2024-31-05).
15. Eraut M. (2004). Informal learning in the workplace. *Studies in Continuing Education*, 26, 173–247. - URL: https://www.researchgate.net/publication/233317772_Informal_Learning_in_the_Workplace (дата обращения: 2024-31-05).
16. Brunhaver S.R., Korte R.F., Barley S.R., Sheppard S.D. (2018). Bridging the gaps between engineering education and practice. In Freeman R. B., Salzman H. (Eds.), *Engineering in a global economy* (pp. 129-163). University of Chicago Press. - URL: <https://www.nber.org/system/files/chapters/c12687/c12687.pdf> (дата обращения 2024-31-05).

17. Eraut M. (2004). Transfer of knowledge between education and workplace settings. In H. Rainbird, A. Fuller, & A. Munro (Eds.), *Workplace learning in context* (pp. 201–221). London: Routledge. - URL: https://www.researchgate.net/publication/237539394_Transfer_of_Knowledge_Between_Education_and_Workplace_Settings (дата обращения: 2024-31-05).
18. David J. Deming and Kadeem L. Noray STEM Careers and the Changing Skill Requirements of Work. NBER Working Paper No. 25065, September 2018, Revised June 2019. JEL No. J24. - URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w25065/w25065.pdf (дата обращения 2024-31-05).
19. Korte R., Brunhaver S., & Zehr S.M. (2019). The Socialization of STEM Professionals into STEM Careers: A Study of Newly Hired Engineers. *Advances in Developing Human Resources*, 21(1), 92-113. - URL: <https://doi.org/10.1177/1523422318814550> (дата обращения 2024-31-05).
20. Snapshots of 23 Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) consultants' reports: Characteristics, lessons, policies and programs (2012). – URL: https://www.academia.edu/3664688/Snapshots_of_23_Science_Technology_Engineering_and_Mathematics_STEM_consultants_reports_Characteristics_lessons_policies_and_programs (дата обращения 2024-31-05).
21. Technology Outlook for STEM+ Education 2013-2018 (2013) – URL: <https://www.haiti-now.org/wp-content/uploads/2017/05/2013-technology-outlook-for-STEM-education.pdf> (дата обращения 2024-01-06).
22. STEM: Country Comparisons – Europe a critical examination of existing solutions to the STEM skills shortage in comparable countries (2018) – URL: <https://acola.org/wp-content/uploads/2018/12/Consultant-Report-Western-Europe.pdf> (дата обращения 2024-01-06).
23. The White House Office of Science and Technology Policy: Issues for the 114th Congress (2015) – URL: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43923> (дата обращения 2024-01-06).
24. Economic Development Administration: An Overview of Programs and Appropriations (FY2011-FY2024). Updated May 1, 2024 – URL: <https://sgp.fas.org/crs/misc/R46991.pdf> (дата обращения 2024-04-06).
25. STEM: Country Comparisons. International comparisons of science, technology, engineering and mathematics (STEM) education (2013). – URL: https://www.academia.edu/3664766/STEM_Country_Comparisons_International_comparisons_of_science_technology_engineering_and_mathematics_STEM_education_Marginson_Tytler_Freeman_and_Roberts (дата обращения 2024-31-05).

26. Platform Bèta Techniek (External organisation) – URL: <https://research.utwente.nl/en/activities/platform-bèta-techniek-external-organisation-2> (дата обращения 2024-04-06).
27. About the National Platform Science & Technology – URL: <https://web.archive.org/web/20131030023012/http://www.platformbetatechniek.nl/english.html> (дата обращения 2024-04-06).
28. Research and innovation that benefit the people. The High-Tech Strategy 2025 – URL: https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/FS/31538_Forschung_und_Innovation_fuer_die_Menschen_en.pdf?__blob=publicationFile&v=7 (дата обращения 2024-05-06).
29. UK Research and Development Roadmap. Policy paper (2020) – URL: <https://www.gov.uk/government/publications/uk-research-and-development-roadmap> (дата обращения 2024-05-06).
30. Government fires up R&D across the country to cement the UK as science superpower – URL: <https://www.gov.uk/government/news/government-fires-up-rd-across-the-country-to-cement-the-uk-as-science-superpower> (дата обращения 2024-05-06).
31. EU Talent Pool Pilot – URL: https://eures.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en (дата обращения 2024-05-06).
32. EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals – URL: <https://ec.europa.eu/migrantskills/#/> (дата обращения 2024-05-06).
33. NMC Horizon Report 2013 Higher Education Edition – URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED559358.pdf> (дата обращения 2024-05-06).
34. Technology Outlook for STEM+ Education 2012-2017 – URL: <https://www.galileo.edu/wp-content/uploads/2012/10/2012-Technology-Outlook-for-STEM-Education-2.pdf> (дата обращения 2024-05-06).
35. EDUCAUSE Horizon Report: 2019 Higher Education Edition (2019) – URL: <https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/4/2019horizonreport.pdf> (дата обращения 2024-05-06).
36. Bybee R.W. (2010) What is STEM education? Science [Internet]. 2010 [cited 2019 May 10];329(5995):996. – URL: <https://science.sciencemag.org/content/329/5995/996> DOI: 10.1126/science.1194998. (дата обращения 2024-05-06).
37. Fitrianti A., Suwarma I.R. & Kaniawati I. (2023) Viability Analysis of the Development of STEM-Integrated Module on Alternative Energy Topics. Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi (JPFT). - Volume 9 No. 2 December 2023. - DOI: <https://dx.doi.org/10.29303/jpft.v9i2.6197> (дата обращения 2024-02-02).

38. Devid W. White (2014) What Is STEM Education and Why Is It Important? // Florida Association of Teacher Educators Journal Volume 1 Number 14 2014 1-9 – URL: https://www.researchgate.net/publication/264457053_What_is_STEM_education_and_why_is_it_important (дата обращения 2024-05-06).
39. Popa R.-A., Ciascai L. (2017) Students' attitude towards STEM education. Acta Didactica Napocensia, Volume 10, Number 4. – URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1164986.pdf> (дата обращения: 2024-05-06).
40. Capraro R.M., Slough S.W. (2013). Why PBL? Why STEM? Why Now? An Introduction to STEM Project-Based Learning. Chapter 1. Capraro, R.M., Capraro, M.M., Morgan, J.R. (eds). An Integrated Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Approach. Second Edition. Sense Publishers. Rotterdam / Boston / Taipei. – URL: https://doi.org/10.1007/978-94-6209-143-6_1 (дата обращения 2024-05-06)
41. Лозицкий В.Л. (2019). Использование дидактического потенциала инновационных средств обучения в целостном педагогическом процессе в центрах STEM-образования. Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. № 2 – URL: https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/20166/1/Lozitskii_V.L_Ispolzovanie_didakticheskogo_potentsiala_innovatsionnykh%20sredstv%20obucheniia%20v%20tselostnom%20pedagogicheskom%20protseesse%20v%20tsentrakh%20STEM-obrazovaniia.pdf (дата обращения 2024-05-06).
42. Chan, Kennedy Kam Ho & Yeh, Yi-Fen & Hsu, Ying-Shao. (2019). A Framework for Examining Teachers' Practical Knowledge for STEM Teaching. 10.1007/978-981-15-0768-7_3. – URL: https://www.researchgate.net/publication/337192837_A_Framework_for_Examining_Teachers'_Practical_Knowledge_for_STEM_Teaching (дата обращения 2024-05-06).
43. Ismail Donmez. STEM Education Dimensions: from STEM Literacy to STEM Assessment. Research Highlights in Education and Science 2020. – pp. 154-170 – URL: https://www.researchgate.net/publication/347976048_STEM_Education_Dimensions_from_STEM_Literacy_to_STEM_Assessment (дата обращения 2024-05-06).
44. Akgunduz, Devrim & Mesutoğlu, Canan. (2021). STEM education for Industry 4.0 in technical and vocational high schools: Investigation of teacher professional development. Science Education International. 32. 10.33828/sei. v32.i2.11. – URL: https://www.researchgate.net/publication/352006895_STEM_education_for_Industry_40_in_technical_and_vocational_high_schools_Investigation_of_teacher_professional_development (дата обращения 2024-05-06).

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ РАНХиГС
РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ